

Titel: Crime-Scene-DNA-Analytik

Author: Lara Rettermeier

Publication date: 02.10.2024

Publication type: Multimediale Berzelius-Maturaarbeit

Institution: Pädagogische Hochschule St. Gallen, Institut Mathematische Naturwissenschaftliche und Technische Bildung, Projekt Berzelius

URL: <https://phsg-berzelius-labor-journal.pageflow.io/dna-mystery#353418332>

ISSN: 2571-5860

Abstract: Nach einem Handballspiel wird eine junge Frau tot in ihrem Auto gefunden. Sechs Verdächtige, viele Spuren – aber keine klare Täter:in. In dieser multimedial publizierten Maturaarbeit rekonstruieren Schüler:innen den Fall mithilfe von Briefen, Mails, Bankbelegen und Social-Media-Posts. Die Wende bringt eine DNA-Spur am Tatort: Nun beginnt die Laborarbeit mit dem Edvotek-Kit #371 – vom Isolieren und Vervielfältigen der DNA via PCR bis zur Gelelektrophorese. Die Verbindung von forensischer Wissenschaft und Storytelling überzeugte auch die Jury der Dr.-Hans-Riegel-Stiftung: Sie zeichnete die Arbeit mit einem Fachpreis aus.